

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14203090>

**BOSHLANG‘ICH SINIF O‘QISH SAVODXONLIGI DARSLARIDA
O‘QUVCHILARDA KREATIV TAFAKKURNI SHAKLLANTIRISH –
IJTIMOIY ZARURAT SIFATIDA**

D.B.Olimova,

Nizomiy nomidagi TDPU 1-bosqich magistranti

E-mail: olimovadilshodaxon@gmail.com

Ilmiy rahbar: **Sh.U.Sariyev,**

Nizomiy nomidagi TDPU, “Boshlang‘ich ta’limda
ona tili va uni o‘qitish metodikasi” kafedrası dotsenti,
pedagogika fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD)

E-mail: shon-sharaf1973@mail.ru

***Annotatsiya.** Mazkur maqolada boshlang‘ich sinf o‘qish savodxonligi darsliklarida keltirilgan matnlar orqali o‘quvchilarda kreativ fikrlashni shakllantirish hamda uni rivojlantirish, har bir o‘quvchining o‘z fikrini erkin bayon qila olishga o‘rgatish haqida fikr yuritilgan.*

***Kalit so‘zlar:** boshlang‘ich ta’lim, g‘oya, kreativlik, savodxonlik, darslik, mustaqil tafakkur, idrok, samaradorlik.*

***Аннотация.** В данной статье рассматривается формирование и развитие креативного мышления учащихся посредством текстов, представленных в учебниках по грамотности чтения начальной школы, а также обучение возможности каждого учащегося свободно выразить свое мнение.*

***Ключевые слова:** начальное образование, идея, креативность, грамотность, учебник, самостоятельное мышление, восприятие, эффективность.*

Abstract. *This article examines the formation and development of students' creative thinking through texts presented in elementary school reading literacy textbooks, as well as teaching the ability of each student to freely express their opinions.*

Key words: *primary education, idea, creativity, literacy, textbook, independent thinking, perception, efficiency.*

Bugungi kunda zamonaviy pedagogik kadrlarning oldidagi asosiy talab – fikrlash doirasi keng, ma'lumotlar oqimidan keraklilarini tanlab olish qobiliyatiga ega, har tomonlama kreativ fikrlaydigan barkamol yoshlarni tarbiyalashdir.

Ijodkorlik o'rganishning muhim jihati hisoblanadi. Chunki ijodkorlik orqali o'quvchilarda o'rganishga nisbatan ijobiy munosabat shakllanadi.

Kreativlik (lot. creatio – “yaratish”, “vujudga keltirish”) – noodatiy g'oya, fikr bera olish, muammolarning haqiqiy, noan'anaviy yechimini topa olish qobiliyatidir. O'qituvchi bilan o'quvchilarning hamkorligi o'qituvchining o'quvchilarga ko'rsatadigan yordamidan boshlanadi. U asta-sekin faollashib o'quv harakatlariga aylanadi. Natijada o'qituvchi bilan o'quvchilar munosabati hamkorlik pozitsiyasiga o'sib o'tadi.

Boshlang'ich sinf o'quvchilarining kreativlik qobiliyatlarini rivojlantirish metodikasi ham maxsus o'rganishni talab etmoqda. Boshlang'ich sinf o'quvchilarining kreativlik fikrlash qobiliyati va ijodkorlik xususiyati uning ta'lim jarayonidagi muloqotida, tafakkurida, his-tuyg'ularida va muayyan faoliyat turlarida namoyon bo'ladi. Patti Drapeau fikricha, kreativ fikrlash ma'lum masala yuzasidan har tomonlama fikrlashdir. Darhaqiqat, kreativ fikrlash o'quvchilardan berilgan turli topshiriq, masala va vazifalarni bajarishda ko'plab g'oyalarga tayanishni ham talab etadi.

O'qituvchi ham dars jarayoniga kreativ yondashsa, o'quvchilarning darsda berilgan bilim, ko'nikma va malakalarni o'zlashtirishlari, qo'llay olishlari oson kechadi.

O'qituvchining kreativligi darsda ikki holatni kafolatlaydi:

– past o'zlashtiruvchi o'quvchilar e'tiborini ham dars jarayoniga jalb etish va qiziqtirish;

– o'quvchilarda kreativ fikrlash va ijodkorlikni aniqlash, rivojlantirish va rag'batlantirish.

O'quvchilarda kreativlikni rivojlantirishda quyidagilarga e'tibor qaratish zarur:

– ko'plab savollar berilishini rag'batlantirish va bu jarayonni qo'llab-quvvatlash;

– mustaqil faoliyatni rag'batlantirish va javobgarlik hissini kuchaytirish;

– mustaqil faoliyatni tashkil etilish uchun imkoniyat yaratish;

– barcha o'quvchilarning qiziqishlariga e'tibor qaratish.

Boshlang'ich sinflarda zamonaviy metodlar va didaktik o'yinlardan, axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish o'quvchilarni mustaqil fikrlashga, izlanish va mantiqiy fikrlash doiralarini kengaytirish bilan birgalikda ularni darslarda o'rganilganlarni hayot bilan bog'lashga ham yordam beradi. O'quvchilar o'z-o'zidan kreativ bo'lib qolmaydi, buning uchun izchil o'qib-o'rganish, o'z ustida ishlash zarur.

O'qituvchilar o'quvchilar bilan hamkorlikda ish olib borib, har bir fikrni inobatga olishi va buni o'quvchiga sezdirishi kabi muhim vazifalarni bajarish orqali o'quvchilarning kreativ fikrlashlariga erishishi mumkin.

Boshlang'ich sinf darslarida o'quvchilarning kreativ qobiliyatini rivojlantirishga xizmat qiladigan topshiriqlar ustida ishlash alohida o'rin tutadi.

Darsliklarda berilgan savol topshiriqlar ham o'quvchilarni fikrlashga chorlaydi. O'quvchilarda kreativ fikrlash qobiliyatini rivojlantirish, ushbu faoliyatni yanada takomillashtirish lozimligi bugungi kunning asosiy muammolaridan biri bo'lishi darkor. Zero, boshlang'ich sinflardan o'quvchilarning kreativ fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirish, ijodiy faoliyatini takomillashtirishda o'quvchilarning yosh xususiyatlarini ham e'tiborga olish, ta'limni har tomonlama samarali tashkil etish muhim ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Aydarova U.B., Azizova N.K., Toirova M.E. O‘qish savodxonligi (umumiy o‘rta ta’lim maktablarining 3-sinfi uchun darslik). – Toshkent: “Novda Edutainment”, 2023.
2. Ismailov va boshq. Kreativ fikrlashni baholash. – Toshkent, 2021.
3. Sh.Sariyev. Boshlan‘ich sinf o‘qish darslarida matn ustida ishlash orqali nutq o‘stirish metodikasi (Monografiya). – Toshkent: Ilm-ziyo-zakovat, 2022.
4. Sh.Sariyev. Boshlang‘ich sinf o‘qish savodxonligi darslarini 4 “K” modeli asosida tashkil etish usullari // “Boshlang‘ich ta’lim mazmunini takomillashtirish: o‘quv dasturi – o‘qituvchi – baholash” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman materiallari. – Buxoro: 2023-yil 19-oktabr.